

EDN NQMENH

DOI 10.5281/zenodo.14184792

УДК: 631.31

Соболевский И. В.¹, Куклин В. А.^{1,2}, Исмаилов Я. Н.¹, Голиков И. В.¹.
**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО
КОМБИНИРОВАННОГО СТЕРНЕВОГО АГРЕГАТА
С УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫМИ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ КАТКОВ**

¹ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»;

²ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»

Реферат. Уплотнение почвы почвообрабатывающими катками применяется в большинстве почвенно-климатических зон Российской Федерации с целью создания оптимальной, согласно агротребованиям, плотности и структуры почвы. Проведенный анализ существующих конструкций прикатывающих рабочих органов показал, что они не в полной мере обеспечивают равномерное уплотнение по ширине захвата агрегата. С целью повышения качества прикатывания почвы в конструкцию комбинированного агрегата добавлены секции с усовершенствованными почвообрабатывающими катками, интенсифицирующими процесс разрушения почвенных комков. Цель исследований – сравнительный анализ качественных и энергетических показателей работы модернизированного агрегата КСА-3,8М «Сварог» и серийного культиватора КПЭ-3,8В. Испытания в полевых условиях выполнены в 2024 г. на опытных полях отделения полевых культур ФГБУН «НИИСХ Крыма». Усовершенствованный и базовый агрегаты испытывали в соответствии с ГОСТ 33687-2015. Тип почвы, на котором проводили испытания почвообрабатывающих агрегатов – южный мицелярно-карбонатный чернозем. Полевая культура-предшественник – озимая пшеница. Размер каждой делянки 80 га, в первом случае был выбран стерневой фон, во втором – участок после дискования. Установлено, что применение агрегата КСА-3,8М «Сварог» обеспечивает лучшее качество поверхностной обработки почвы. Усовершенствованный агрегат обеспечивает увеличение степени крошения почвы на 3,3–4,9 % в сравнении с серийной машиной КПЭ-3,8В, а показатель глыбистости почвы в обработанном слое снижается в 6,4–6,8 раза. Плотность обработанной почвы в слое 0,05–0,1 м находилась в диапазоне от 1,213 до 1,283 г/см³. В среднем обеспечивается снижение тягового сопротивления экспериментального агрегата в сравнении с серийным на 16,17 %.

Ключевые слова: агрегат, обработка, каток, секция, глубина, крошение, глыбистость, плотность, гребнистость, сопротивление.

Для цитирования: Соболевский И. В., Куклин В. А., Исмаилов Я. Н., Голиков И. В. Результаты полевых испытаний модернизированного комбинированного стерневого агрегата с усовершенствованными рабочими органами почвообрабатывающих катков // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 4(40). С. 216–227. EDN: NQMENH. DOI: 10.5281/zenodo.14184792.

For citation: Sobolevsky I. V., Kuklin V. A., Ismailov Ya.N., Golikov I. V. Results of field tests of the modernized combined stubble implement with improved working bodies of soil tillage rollers // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 4(40). P. 216–227. EDN: NQMENH. DOI: 10.5281/zenodo.14184792.

Введение

Важной и заключительной технологической операцией обработки почвы у

комбинированных агрегатов является прикатывание. Уплотнение почвы, выполняемое почвообрабатывающими катками, применяется в большинстве почвенно-климатических зон Российской Федерации с целью создания оптимальной, соответствующей агротребованиям, плотности и структуры почвы [1, 2].

В исследованиях [3] отмечено, что прикатывание почвы дает значительный агротехнический эффект, возникающий при подготовке почвы. Более равномерная заделка семян по глубине обеспечивается при условии предпосевного уплотнения почвы до посева и ее последующего выравнивания.

Как показывает анализ исследований, рабочие органы для уплотнения почвенного покрова являются обязательными элементами в конструкциях комбинированных почвообрабатывающих агрегатов [4]. Значительное количество видов и модификаций имеющихся в данный момент конструкций почвообрабатывающих катков приводит к сложному выбору их применения в тех или иных конкретных условиях. Соответствующий правильный подбор рабочих органов катков установлен рядом классификаторов для почвообрабатывающих рабочих органов, которые применяются для выполнения технологических процессов, связанных с финишной подготовкой почвы [5].

Анализ конструкций существующих прикатывающих рабочих органов показал, что они не в полной мере обеспечивают равномерное уплотнение по площади контакта с поверхностью почвы. К сопутствующим недостаткам, снижающим работоспособность конструкций прикатывающих рабочих органов, можно отнести: низкую эффективность очистки рабочей поверхности от налипшей почвы, снижающую качество подготовки поверхностного слоя почвы, использование при работе статической нагрузки на почву, высокую металлоемкость прикатывающих секций [6–8]. Анализ существующих работ в области механизации прикатывания почвы также показал недостаток экспериментальных исследований по обоснованию параметров и режимов работы почвообрабатывающих катков применительно к качественному формированию посевного слоя с оптимальным фракционным составом в зависимости от возделываемой сельскохозяйственной культуры, также отсутствуют исследования по уплотняющим рабочим органам, в том числе в составе комбинированных почвообрабатывающих агрегатов [9, 10].

Поэтому, для повышения качества поверхностной обработки почвы прикатыванием в составе комбинированного агрегата установлены секции с усовершенствованными почвообрабатывающими катками, которые позволяют интенсивно разрушать почвенные комки как в продольной, так и в поперечной плоскости.

Цель исследований – сравнительный анализ качественных и энергетических показателей работы модернизированного агрегата КСА-3,8М «Сварог» и базового агрегата КПЭ-3,8В.

Материалы и методы исследований

В отделе механизации производства и разработки новых образцов техники ФГБУН «НИИСХ Крыма» в 2024 г. были проведены полевые испытания.

Усовершенствованный и базовый агрегаты испытывали в соответствии с ГОСТ 33687-2015.

В качестве объекта исследования был принят технологический процесс поверхностной обработки почвы экспериментальным агрегатом с усовершенствованными почвообрабатывающими катками.

Предмет исследования: влияние режимов работы КСА-3,8М «Сварог» с усовершенствованными почвообрабатывающими катками на основные показатели поверхностной обработки почвы.

Тип почвы, на котором проводили испытания почвообрабатывающих агрегатов – южный мицелярно-карбонатный чернозем. Полевая культура-предшественник – озимая пшеница. Размер каждой делянки 80 га, в первом случае был выбран стерневой фон, во втором – участок после дискования.

Испытуемыми агрегатами являлись серийный культиватор универсальный КПЭ-3,8В и модернизированный КСА-3,8М «Сварог», представленный на рисунке 1 (патент RU 226 618 U1) [11].

Рисунок 1 – Общий вид модернизированного агрегата КСА-3,8М «Сварог» в процессе наладки перед испытаниями

Новый модернизированный КСА-3,8М «Сварог» состоит из двух рядов усовершенствованных плоскорежущих рабочих органов и финишной системы, в состав которой входят четыре двухбалочные параллелограммные рамы, две секции штригельных борон и две секции планчатых почворежущих катков.

Конструкция КПЭ-3,8В состоит из трех рядов плоскорежущих рабочих органов и выравнивающего устройства, в состав которого входят две секции прутковых катков и пружинных борон.

Перед проведением полевых испытаний проводилась разметка делянок и в трехкратной повторности определялись почвенные свойства: плотность, влажность, твердость и деформационный показатель.

Плотность почвы, являющаяся одним из основных качественных показателей технологической операции прикатывания, определялась механическим методом. В данном методе применяли бурение, фиксацию и взвешивание почвенной выборки.

При бурении и фиксации почвенной выборки использовали измеритель плотности, представленный на рисунке 2, А. Его устанавливали вертикально без перекосов и погружали в почву на глубину обработки. Затем выполнялось удаление почвы со стороны цилиндра, где располагаются прорези. В прорези измерителя плотности устанавливаются разделительные заслонки с дальнейшим извлечением устройства и почвы.

Пробы почвы, полученные по слоям, извлекали из устройства, размещали в пластиковые бюксы и взвешивали на весах МТ 30 МДА (рисунок 2, Б).

Для обеспечения соответствующего качества результатов отбор проб проводился в трехкратной повторности на делянках без обработки почвы и после прохождения исследуемого и серийного агрегатов.

Пред началом движения на опытной делянке между трактором и исследуемым агрегатом устанавливали динамометр, который предварительно

проходил в лабораторных условиях соответствующую тарировку с помощью динамометра электронного АЦД/4Р-50/7И-2 (рисунок 3, А). В процессе движения значения тягового сопротивления на 100-метровом прогоне обязательно проводили видеофиксацию камерой (рисунок 3, Б).

Рисунок 2 – Определение плотности почвы

Примечание. А – забор почвы измерителем плотности в полевых условиях; Б – определение массы почвенной выборки на весах МТ 30 МДА.

Рисунок 3 – Получение экспериментальных значений тягового сопротивления

Примечание. А – процесс тарирования динамометра ДПУ-50-1-УХЛ2; Б – определение значений тягового сопротивления в полевых условиях.

Варьируемые факторы эксперимента типа $N = 2^2$: скорость движения v и глубина обработки h . Скорость движения регулировали в пределах от 8 до 12 км/ч, а глубину обработки – от 0,05 до 0,15 м.

Основные показатели качества выполнения поверхностной обработки почвы после прохода испытуемых агрегатов определяли в соответствии с ГОСТ 33687–2015. Для замеров глубины обработки и гребнистости почвы использовали метод поперечного и продольного профилирования, который представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Определение показателей качества поверхностной обработки

Примечание. А – масштабированные рейки; Б – процесс замера глубины обработки.

Почву отбирали в контрольных точках на глубине обработанного слоя и разделяли на фракции, после взвешивания которых проводили расчет показателей качества крошения и глыбистости почвы в соответствии с ГОСТ 33677–2015.

Результаты и их обсуждение

Основные результаты замеров условий испытаний следующие:

- влажность почвы, $W = 22,81–27,61\%$;
- твердость почвы, $p = 155,3–171,5 \text{ Н/см}^2$;
- деформационный показатель почвы, $v = 1,86 \cdot 10^{-7} – 1,97 \cdot 10^{-7} \text{ м}^2/\text{Н}$;
- плотность почвы (ρ) до прохода КПЭ-3,8В – $1,023–1,026 \text{ г/см}^3$;
- плотность почвы (ρ) до прохода КСА-3,8М «Сварог» – $1,021–1,023 \text{ г/см}^3$.

В процессе прикатывания с одновременным выравниванием микрорельефа поля исследуемые прикатывающие секции в составе финишных систем КСА-3,8М «Сварог» (рисунок 5) и КПЭ-3,8В являются также опорными элементами, регулирующими глубину хода основных рабочих органов агрегатов – плоскорежущих лап. При этом за счет неравномерности рельефа обрабатываемой почвы возникают отклонения как в вертикальной, так и в продольной плоскостях движения прикатывающих и выравнивающих секций комбинированных агрегатов, которые могут вызывать соответствующее отклонение от установочной глубины поверхностной обработки почвы основных плоскорежущих рабочих органов на определенную величину, которая в процессе движения всего агрегата может изменяться.

Рисунок 5 –Модернизированный КСА-3,8М «Сварог» перед стерневой обработкой почвы

Отклонение фактической глубины обработки от установочной характеризует устойчивость хода рабочих органов по глубине и является одним из качественных показателей эксплуатации исследуемых агрегатов. Ключевым фактором, характеризующим увеличение динамической нагрузки агрегатов и колебаний их рабочих органов, является скорость движения, поэтому для них была выбрана соответствующая скорость, равная 12 км/ч.

Результаты данных отклонений глубины обработки почвы испытываемых агрегатов при скорости обработки равной 12 км/ч представлены в таблице 1.

В процессе статистической обработки определяли такие показатели, как: среднее арифметическое глубины обработки h_{cp} , среднее квадратическое отклонение σ_h , коэффициент вариации K_v , среднее квадратическое отклонение среднего арифметического значения m , относительная погрешность опытов p .

Следует отметить, что при глубине обработки $h = 5 \cdot 10^{-2} \text{ м}$ у КПЭ-3,8В среднее квадратическое отклонение составило $\sigma_{hc} = 0,1164 \cdot 10^{-2} \text{ м}$, а у экспериментального агрегата КСА-3,8М «Сварог» $\sigma_{h_3} = 0,1587 \cdot 10^{-2} \text{ м}$, что больше на

$0,0423 \cdot 10^{-2}$ м. При этом, для данной глубины плоскорезной обработки коэффициент вариации K_v для КПЭ-3,8В составил 2,8 %, для КСА-3,8М «Сварог» – соответственно 3,13 %. Относительная погрешность p опытов при глубине обработки $h = 5 \cdot 10^{-2}$ м у КПЭ-3,8В не превышала 1,38 %, а у КСА-3,8М «Сварог» – соответственно 1,81 %.

Таблица 1 – Результаты данных отклонений глубины обработки почвы испытываемых агрегатов

Значение	Глубина обработки почвы $1 \cdot 10^{-2}$ м					
	5		10		15	
	Серийный агрегат	Экспериментальный агрегат	Серийный агрегат	Экспериментальный агрегат	Серийный агрегат	Экспериментальный агрегат
Первая повторность среднего значения замера фактической глубины, h_1	4,987	5,131	10,201	10,338	14,736	14,957
Вторая повторность среднего значения замера фактической глубины, h_2	4,835	5,111	9,587	10,057	14,532	15,195
Третья повторность среднего значения замера фактической глубины, h_3	4,758	4,978	9,610	9,967	15,195	15,332
Среднее арифметическое значение глубины, h_{cp}	4,861	5,073	9,799	10,121	14,821	15,161
Среднее квадратическое отклонение, σ_h	0,1164	0,1587	0,3480	0,1935	0,3396	0,1898
Коэффициент вариации, K_v , %	2,8	3,13	3,55	1,91	2,29	1,25
Среднее квадратическое отклонение среднего арифметического значения, m	0,067	0,092	0,201	0,112	0,196	0,110
Относительная погрешность, p , %	1,38	1,81	2,05	1,105	1,324	0,724

При глубине обработки $h = 10 \cdot 10^{-2}$ м среднее квадратическое отклонение КПЭ-3,8В составило $\sigma_{hc} = 0,3480 \cdot 10^{-2}$ м, а у КСА-3,8М «Сварог» – $0,1935 \cdot 10^{-2}$ м, что меньше на $0,1545 \cdot 10^{-2}$ м. Коэффициент вариации K_v на данной глубине обработки составил соответственно 3,55 и 1,91 %, а относительная погрешность p полевых испытаний для данной глубины не превышала 2,05 %. Результат анализа данных статистической обработки при глубине $h = 15 \cdot 10^{-2}$ м показал, что среднее арифметическое значение глубины h_{cp} у КПЭ-3,8В составляет $14,821 \cdot 10^{-2}$ м, а у КСА-3,8М «Сварог» – $15,161 \cdot 10^{-2}$ м. Такие показатели соответствуют агротребованиям, так как их отклонение не превышает $1,0 \cdot 10^{-2}$ м от заданной глубины обработки. При этом среднее квадратическое отклонение у КПЭ-3,8В составило $\sigma_{hc} = 0,3396 \cdot 10^{-2}$ м, а для КСА-3,8М «Сварог» $\sigma_{h3} = 0,1898 \cdot 10^{-2}$ м, что меньше на $0,1498 \cdot 10^{-2}$ м. Коэффициент вариации K_v исследуемых агрегатов составил 2,29 и 1,25 %. При глубине обработки $h = 15 \cdot 10^{-2}$ м относительная погрешность p полевых испытаний не превысила 1,324 %.

Из результатов анализа полученных значений на разных глубинах обработки почвы следует, что равномерность перемещения плоскорезующих рабочих органов по глубине у КСА-3,8М «Сварог» выше, чем у КПЭ-3,8В. Такой результат процесса обоснован тем, что прикатывающие секции в составе финишных систем КСА-3,8М «Сварог» создают минимальные отклонения как в вертикальной, так и в продольной плоскостях движения. В результате планчатые почворезующие катки, являющиеся

дополнительными опорными элементами КСА-3,8М «Сварог», минимизируют вертикальные колебания плоскорежущих лап, тем самым обеспечивая лучшую равномерность их хода по глубине в сравнении с серийным КПЭ-3,8В.

Показатели крошения на почвенные фракции и ее глыбистость (наличие крупных агрегатов) в полевых условиях для сравниваемых агрегатов при рабочих скоростях 8, 10 и 12 км/ч представлены на рисунках 6 и 7.

Рисунок 6 – Гистограмма зависимости степени крошения почвы при обработке экспериментальным и серийным агрегатами на различных скоростях движения V

Анализ данных гистограммы (рисунок 6) показал, что экспериментальные прикатывающие секции за счет шага расстановки ножей вдоль планок, равного удвоенному среднему диаметру комка почвы $S = 2d_{ком} = 100$ мм, и величины смещения ножей на смежных планках, равной $d=100/2=50$ мм, обеспечивают повышение степени крошения почвы в обработанном слое на 3,3–4,9 % по сравнению с базовой машиной – прикатывающей секцией в составе серийного агрегата.

Рисунок 7 – Гистограмма зависимости глыбистости почвы после похода экспериментальным и серийным агрегатами от скорости их движения V

Анализ данных гистограммы глыбистости почвы (рисунок 7) показал, что прикатывающие секции в составе агрегата КСА-3,8М «Сварог» обеспечивают её уменьшение в 6,4–6,8 раз в сравнении с существующей прикатывающей секцией КПЭ-3,8В. При этом в диапазоне скоростей от 10 до 12 км/ч доля фракции свыше 100 мм равна нулю, что соответствует агротребованиям для предпосевной обработки почвы.

Сравнительные средние арифметические значения результатов измерений гребнистости поверхности поля после проходов агрегата КСА-3,8М «Сварог» и

агрегата КПЭ-3,8В представлены в таблице 2.

Анализ таблицы 2 показал, что после прохода экспериментального агрегата на скорости обработки в диапазоне от 8 до 12 км/ч и глубине обработки от 0,05 до 0,15 м среднее арифметическое значение гребнистости поверхности поля по высоте находился в диапазоне $0,020 \pm 0,04 - 0,040 \pm 0,05$, что в 0,83–1,45 раз меньше в сравнении с серийным агрегатом.

В процессе испытаний экспериментального агрегата на глубине обработки почвы от 0,05 до 0,15 м и скорости движения от 8 до 12 км/ч, за счет применения экспериментальной прикатывающей секции, сохранение стерни находилось в диапазоне 72,67–84,61 %, что соответствует основным требованиям к качеству предпосевной обработки почвы в соответствии с ГОСТ 26244-84 «Обработка почвы предпосевная». Экспериментальный агрегат повышает показатель сохранения стерни C_c на 2,09–2,96 % в сравнении с комбинированным агрегатом КПЭ-3,8В.

Таблица 2 – Результаты замеров гребнистости поверхности поля после прохода исследуемых агрегатов

Глубина обработки почвы, м	Скорость движения агрегатов, км/ч	Среднее арифметическое значение гребнистости поверхности поля, м	
		КСА-3,8М «Сварог»	КПЭ-3,8В
0,05	8	$0,020 \pm 0,04$	$0,024 \pm 0,03$
0,05	10	$0,022 \pm 0,03$	$0,026 \pm 0,04$
0,05	12	$0,024 \pm 0,04$	$0,028 \pm 0,04$
0,1	8	$0,025 \pm 0,05$	$0,033 \pm 0,02$
0,1	10	$0,026 \pm 0,03$	$0,038 \pm 0,04$
0,1	12	$0,029 \pm 0,04$	$0,041 \pm 0,02$
0,15	8	$0,031 \pm 0,05$	$0,048 \pm 0,04$
0,15	10	$0,036 \pm 0,04$	$0,056 \pm 0,03$
0,15	12	$0,040 \pm 0,05$	$0,058 \pm 0,04$

Использование экспериментального агрегата обеспечило плотность почвы в слое 0,05–0,1 м при скорости движения от 8 до 12 км/ч от 1,213 до 1,283 г/см³. При этом плотность верхнего слоя 0–0,05 м составила от 1,032 до 1,126 г/см³, что соответствует агротребованиям предпосевной обработки. Серийный агрегат КПЭ-3,8В в слое почвы 0–0,05 м сформировал плотность в диапазоне от 1,146–1,373 г/см³. Показатели плотности серийного агрегата показывают формирование большего уплотнения в диапазоне от 0,114 до 0,247 г/см³ в сравнении с экспериментальным агрегатом.

При определении энергетических показателей выполнения технологического процесса поверхностной обработки почвы получено уравнение регрессии для прикатывающих секций КСА-3,8М «Сварог»:

$$P_3 = 907,725 + 2045h + 394,075v \quad (1)$$

Также получено уравнение регрессии для прикатывающих секций КПЭ-3,8В:

$$P_C = 1049,285 + 1946,5h + 418,775v \quad (2)$$

Установлено, что прикатывающая секция экспериментального агрегата приводит к незначительному возрастанию (от 1247,6 до 1767,4 Н) тягового сопротивления в зависимости от глубины обработки плоскорежущих лап агрегата h_l

в диапазоне 0,05–0,15 м и скорости его движения V в диапазоне 8–12 км/ч. При таких же условиях прикатывающая секция серийного агрегата приводит к значительному росту тягового сопротивления – от 1398,34 до 1928,2 Н. Данная вариация отличий тягового сопротивления объясняется, во-первых, тем, что при увеличении глубины обработки почвы основными рабочими органами – плоскорежущими лапами возникает вынос на поверхность почвы большого массива почвенных фракций. Размеры фракций с увеличением глубины обработки возрастают и приводят к увеличению высоты и массива гребней. В результате, после распределения рабочими органами штригельной бороны частично выровненный массив и разрушенные глыбы попадают под планки и сегментные ножи катка. Во-вторых, в процессе работы катка вектор абсолютной скорости ножа перпендикулярен режущей кромке, что приводит к рубящему воздействию на разрушаемый почвенный комок без дополнительных затрат энергии на его перемещение. После прохода агрегата образуется мелкокомковатая структура почвенных агрегатов, что оптимально для последующей операции – посева. Испытуемые экспериментальные прикатывающие секции на рабочей скорости 8 км/ч и при глубине обработки 0,05 м обеспечивают значительное снижение тягового сопротивления до 12,1 %. В среднем обеспечивается снижение тягового сопротивления экспериментального агрегата в сравнении с серийным на 16,17 %.

Выводы

В процессе испытаний установлено, что использование почвообрабатывающего экспериментальный агрегат обеспечивает лучшее качество поверхностной обработки почвы. При этом значения среднеквадратического отклонения фактической глубины обработки почвы от заданной не выходили за пределы допустимых значений, соответствующих агротехническим требованиям. Коэффициент вариации K_v 1,25–3,55 % характеризует малый разброс значений относительно среднего показателя глубины обработки почвы. Степень крошения в сравнении с КПЭ-3,8В увеличена на 3,3–4,9 %, а глыбистость уменьшена в 6,4–6,8 раз. В диапазоне скоростей от 10 до 12 км/ч доля фракции свыше 100 мм равна нулю, что соответствует агротребованиям для предпосевной обработки почвы. Экспериментальный агрегат обеспечивает плотность почвы от 1,213 до 1,283 г/см³ в слое 0,05–0,1 м при скорости движения от 8 до 12 км/ч. В среднем обеспечивается снижение тягового сопротивления экспериментального агрегата в сравнении с серийным на 16,17 %.

Модернизированный комбинированный агрегат КСА-3,8М «Сварог» с усовершенствованными прикатывающими секциями может выполнять поверхностную обработку почвы под озимые культуры.

Литература

1. Жук А. Ф. Почвовлагосберегающие агроприемы, технологии и комбинированные машины. М.: Росинформагротех, 2012. 143 с.
2. Курдюмов В. И., Прошкин Е. Н., Шаронов И. А., Сутягин С. А., Прошкин В. Е. Теоретические и экспериментальные исследования почвообрабатывающего катка // Вестник АПК Ставрополя. 2018. № 4 (34). С. 12–17. DOI: 10.31279/2222-9345-2018-7-32-12-17.
3. Семенихина Ю. А. Анализ ротационных устройств для выравнивания и уплотнения почвы // Инновации в сельском хозяйстве. 2015. № 2(12). С. 154–158.
4. Утепбергенов Б. К. Определение рациональных параметров и режима работы выравнивателя // Сельское хозяйство Узбекистана. 2000. № 5. С. 44–45.
5. Аушев М. Х., Хамхоев Б. И., Хажметов Л. М., Шекихачев Ю. А., Эркинов А. Н., Твердохлебов С. А. Обоснование конструктивно-технологической схемы комбинированного почвообрабатывающего агрегата для предпосевной подготовки почвы // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 99. С. 660–670.

6. Шапарь М. С. Совершенствование процесса прикатывания почвы под сою виброкатком в условиях Приморского края: Дисс. ... канд. техн. наук. Уссурийск: ФГБОУ ВПО «Приморская сельскохозяйственная академия», 2015. 155 с.
7. Ловкис В. Б., Бакач Н. Г., Радко Е. Г., Лисай Н. К. Исследование влияния прикатывающего катка на изменение характеристик почвы по глубине // Агропанорама. 2011. № 6. С. 4–6.
8. Kornecki T. S., Price A. J., Raper R. L., Bergtold J. S. Effectiveness of different herbicide applicators mounted on a roller/crimper for accelerated rye cover crop termination // Applied Engineering in Agriculture. 2009. Vol. 25. No. 6. P. 819–826. DOI:10.13031/2013.29233.
9. Afshar R. K., Cabot P., Ippolito J. A., Dekamin M., Reed B., Doyle H., Fry J. Corn productivity and soil characteristic alterations following transition from conventional to conservation tillage // Soil Tillage Res. 2022. Vol. 220. Art. No.105351. DOI: 10.1016/j.still.2022.105351.
10. Al-Shammery A. A. G., Al-Shihmani L. S. S., Caballero-Calvo A., Fernandez-Galvez J. Impact of agronomic practices on physical surface crusts and some soil technical attributes of two winter wheat fields in southern Iraq // J. Soils Sediment. 2022. Vol. 23. P. 3917–3936. DOI: 10.1007/s11368-023-03585-w.
11. Патент № 226 618 U1 «Комбинированный культиватор для поверхностной обработки почвы» // Авторы: Соболевский И. В., Голиков И. В., Евдокимов В. Н., Куклин В. А., Калафатов И. И., Соболевский В. И. Патентообладатель: ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма». Бюл. № 17. 12 с.

References

1. Zhuk A. F. Soil and moisture-saving agricultural practices, technologies and combined machines. Moscow: Rosinformagrotekh, 2012. 143 p.
2. Kurdyumov V. I., Proshkin E. N., Sharonov I. A., Sutyagin S. A., Proshkin V. E. Theoretical and experimental studies of tillage rink // Agricultural Bulletin of Stavropol Region. 2018. No. 4 (34). P. 12–17. DOI: 10.31279/2222-9345-2018-7-32-12-17.
3. Semenikhina Yu. A. Analysis of rotary of devices for leveling and soil compaction // Innovatsii v selskom khozyaystve. 2015. No. 2 (12). P. 154–158.
4. Utebergenov B. K. Definition of rational parameters and operating mode of the leveler // Selskoe khozyaystvo Uzbekistana. 2000. No. 5. P. 44–45.
5. Aushev M. Kh., Khamkhoev B. I., Khazhmetov L. M., Shekihachev Yu.A., Erkenov A.N., Tverdokhlebov S.A. Substantiation of constructive and technological scheme of the combined tillage unit for seedbed preparation // Polythematic online scientific journal of Kuban State Agrarian University. 2014. No. 99. P. 660–670.
12. Shapar M. S. Improving the process of soil rolling under soybeans with a vibratory roller in the conditions of Primorsky Krai. Diss. ... Dr. Sc. (Techn.). Ussuriysk: Primorye State Agricultural Academy, 2015. 155 p.
6. Lovkis V. B., Bakach N. G., Radko E. G., Lisay N. K. Study of the influence of a rolling roller on changes in soil characteristics by depth // Агропанорама. 2011. № 6. С. 4–6.
7. Kornecki T. S., Price A. J., Raper R. L., Bergtold J. S. Effectiveness of different herbicide applicators mounted on a roller/crimper for accelerated rye cover crop termination // Applied Engineering in Agriculture. 2009. Vol. 25. No. 6. P. 819–826. DOI:10.13031/2013.29233.
8. Afshar R. K., Cabot P., Ippolito J. A., Dekamin M., Reed B., Doyle H., Fry J. Corn productivity and soil characteristic alterations following transition from conventional to conservation tillage // Soil Tillage Res. 2022. Vol. 220. Art. No.105351. DOI: 10.1016/j.still.2022.105351.
13. Al-Shammery A. A. G., Al-Shihmani L. S. S., Caballero-Calvo A., Fernandez-Galvez J. Impact of agronomic practices on physical surface crusts and some soil technical attributes of two winter wheat fields in southern Iraq // J. Soils Sediment. 2022. Vol. 23. P. 3917–3936. DOI: 10.1007/s11368-023-03585-w.
9. Patent RF No. 226 618 U1 “Combined cultivator for surface soil cultivation” // Authors: Sobolevsky I. V., Golikov I. V., Evdokimov V. N., Kuklin V. A., Kalafatov I. I., Sobolevsky V. I. Patent holder: Research Institute of Agriculture of Crimea. Bull. No. 17. 12 p.

UDC 631.31

Sobolevsky I. V., Kuklin V. A., Ismailov Ya.N., Golikov I. V.

RESULTS OF FIELD TESTS OF THE MODERNIZED COMBINED STUBBLE IMPLEMENT WITH IMPROVED WORKING BODIES OF SOIL TILLAGE ROLLERS

Summary. Soil compaction with tillage rollers is a technological process applied in most soil and climatic zones of the Russian Federation in order to create optimal soil density and structure according to agricultural requirements. The analysis of the existing designs of rolling working bodies revealed that they do not fully ensure uniform

compaction across the width of the unit. To address this issue, sections with improved working bodies of soil tillage rollers, which intensify the process of breaking up soil clods, were added to combined stubble implement. The purpose of the research: comparative analysis of the quality and energy performance of the modernized combined stubble cultivator KSA-3.8M "Svarog" with improved soil-cultivating rollers and the serial cultivator KPE-3.8V. Field trials were carried out in 2024 at the Field Crops Department – structural unit of the Research Institute of Agriculture of Crimea. Both implements were tested in accordance with the requirements set out in GOST 33687-2015. The soil type on which the cultivators were tested – chernozem southern mycelial-calcareous. The size of the experimental plot – 80 ha; trials were conducted on two backgrounds: stubble and a plot after discing. Preceding crop – winter wheat. The results of the tests demonstrated that the KSA-3.8M "Svarog" ensured better quality of surface tillage. This improved implement ensured an increase in the degree of soil crumbling by 3.3-4.9% compared to the serial KPE-3.8V and decreased soil lumpiness index in the tilled layer by 6.4-6.8 times. The density of the tilled soil in the 0.05-0.1 m layer ranged from 1.213 to 1.283 g/cm³. The traction resistance of the experimental machine was found to be, on average, 16.17 % lower than that of the serial one.

Keywords: *implement, tillage, roller, section, tillage depth, crumbling, lumpiness, density, ridgeness, traction resistance.*

Соболевский Иван Витальевич, кандидат технических наук, доцент, заведующий отделом механизации производства и разработки новых образцов техники, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская,150; e-mail: sobolevskii-ivan@mail.ru.

Куклин Владимир Алексеевич, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры технических систем в агробизнесе ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 295007, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Вернадского, 4; научный сотрудник отдела механизации производства и разработки новых образцов техники, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская,150 e-mail: kuklin-va@mail.ru.

Исмаилов Якуб Ниязиевич, младший научный сотрудник лаборатории основ сельскохозяйственной инженерии отдела механизации производства и разработки новых образцов техники, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская,150; e-mail: yakub.ismailov.95@mail.ru.

Голиков Игорь Владимирович младший научный сотрудник лаборатории основ сельскохозяйственной инженерии отдела механизации производства и разработки новых образцов техники, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская,150; e-mail: dlaarteka2@mail.ru.

Sobolevsky Ivan Vitalievich, Cand. Sc. (Techn.), associate professor, head of the Department of mechanization of production and development of new types of equipment, FSBSI "Research Institute of Agriculture of Crimea"; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: sobolevskii-ivan@mail.ru.

Kuklin Vladimir Alekseevich, Cand. Sc. (Techn.), associate professor of the Department of technical systems in agribusiness, V.I. Vernadsky Crimean Federal University; 4, Prospekt Vernadskogo, Simferopol, Republic of Crimea, 295007, Russia; researcher of the Department of mechanization of production and development of new types of equipment, FSBSI "Research Institute of Agriculture of Crimea"; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: kuklin-va@mail.ru.

Ismailov Yakub Niyazievich, junior researcher at the Laboratory of fundamentals of agricultural engineering, Department of mechanization of production and development of new types of equipment, FSBSI "Research Institute of Agriculture of Crimea"; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: yakub.ismailov.95@mail.ru.

Golikov Igor Vladimirovich, junior researcher at the Laboratory of fundamentals of agricultural engineering, Department of mechanization of production and development of new types of equipment, FSBSI "Research Institute of Agriculture of Crimea"; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: dlaarteka2@mail.ru.

Исследования выполнены в рамках госзадания Министерства образования и науки Российской Федерации FNZW-2022-0013 «Фундаментальные основы разработки технических средств сельскохозяйственного машиностроения на основе земледельческой механики».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 17.08.2024.

Дата принятия к печати – 19.09.2024.